
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 631.15

DOI 10.5281/zenodo.18766636

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОСТАРТАПОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ПРИМЕРЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА

FEATURES OF DEVELOPMENT AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AGROSTARTUPS IN AGRICULTURE ON THE EXAMPLE OF PLANT GROWING

ГОРОДИЩЕВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА,
УИУ РАНХиГС.

GORODISHCHEVA EKATERINA PAVLOVNA,
UIU RANEPА.

В статье рассматриваются особенности разработки стартапов в сфере сельского хозяйства на примере растениеводства. Актуальность темы обусловлена глобальными вызовами (рост населения, урбанизация, изменение климата) и необходимостью импортозамещения в условиях геополитической нестабильности. Проанализированы современное состояние российского рынка AgTech, структура инвестиций и меры государственной поддержки. Выявлены ключевые проблемы агро-стартапов: высокая капиталоемкость, зависимость от биологических и природных факторов, разрыв между инновационными разработками и запросами реального сектора. На основе анализа отечественных и зарубежных проектов определены перспективные направления развития (точное земледелие, биотехнологии, роботизация) и обоснована необходимость адаптации технологий к условиям рискованного земледелия в России.

The article examines the features of startup development in the agricultural sector, using plant growing as an example. The relevance of the topic is driven by global challenges (population growth, urbanization, climate change) and the need for import substitution amidst geopolitical instability. The current state of the Russian AgTech market, the structure of investments, and government support measures are analyzed. Key problems of agricultural startups are identified: high capital intensity, dependence on biological and natural factors, and the gap between innovative developments and the demands of the real sector. Based on the analysis of domestic and foreign projects, promising development areas (precision farming, biotechnology, robotics) are determined, and the necessity of adapting technologies to the conditions of risky farming in Russia is substantiated.

Ключевые слова: агростартап, растениеводство, AgTech, инновации, сельское хозяйство, инвестиции, государственная поддержка, импортозамещение, точное земледелие, венчурные проекты.

Key words: agristartup, plant growing, AgTech, innovation, agriculture, investments, government support, import substitution, precision farming, venture projects.

Введение. Важность запуска агростартапов обусловлена быстро меняющейся геополитической обстановкой, а также экологическими изменениями. Так, недавний доклад ООН о мегатрендах утверждает, что «в период с 2020 по 2050 год во всём мире доля людей, живущих в городах, увеличится с 53 процентов до 70 процентов», тогда как к этой дате население мира может достигнуть 9,8 миллиарда человек, что повлияет на агропродовольственные системы [13, с. 9]. Вместе с увеличением численности населения потребность в продуктах питания, вероятнее всего, возрастет, что, в свою очередь, доказывает важность развития стартапов в сельском хозяйстве. Параллельно сектор сталкивается с последствиями изменения климата. Таким образом, потребность населения в инновационных решениях для развития сельского хозяйства будет возрастать, и для решения возникающих проблем формируется глобальный рынок AgTech (Agricultural Technologies).

Согласно данным Росстата, в РФ общий объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в 2024 году к уровню 2023 года увеличился на 8,40 % или на 48,6 млрд руб. и составил 626,6 млрд руб. Из них объем собственных средств составил 68,4 %, привлеченных средств из средств бюджета — 31,6 %, что на 2,9 п.п. меньше относительно 2023 года [10, с. 24]. То есть, несмотря на сокращение бюджетных инвестиций в сельское хозяйство, их общий объем вырос за счет собственных средств. Начиная с 14 июля 2012 года в РФ реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации № 717 [7]. В проектную часть программы, так или иначе оказывающую влияние на развитие агростартапов входит [7]:

- федеральный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»;
- федеральный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»;
- федеральный проект «Создание условий для независимости и конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса»;
- федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» (в части приобретения беспилотных авиационных систем в целях развития и модернизации агропромышленного комплекса);
- федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство»;
- ведомственный проект «Укрепление материально-технической базы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», ответственным исполнителем которого является Россельхознадзор.

Таким образом, несмотря на сокращение государственных инвестиций в сельское хозяйство, реализуются проекты на федеральном и ведомственном уровнях, направленные на развитие и поддержку данной сферы.

Ключевым понятием стартапа является элемент новизны предлагаемого продукта или услуги. Суть стартапа заключается в том, чтобы предложить клиентам (потребителям) новое решение имеющейся в отрасли (в жизни) проблемы [9].

Ключевая особенность агростартапов — необходимость интеграции классического формата реализации стартапов, который во многом ориентирован на цифровые продукты, и практических потребностей технологических предпринимателей в аграрной сфере, вынуж-

денных работать с «живыми» биологическими объектами. К тому же, специфика агростартапов обусловлена высокими рисками. Как и любые венчурные проекты, они не гарантируют возврата инвестиций и прибыли. Однако к этому добавляются факторы, присущие исключительно сельскому хозяйству: зависимость от природных условий, сезонность и длительность производственных циклов.

Еще одной немаловажной особенностью является высокая капиталоемкость агростартапов. Затраты на реализацию зачастую очень высоки, а сроки окупаемости велики, что существенно замедляет развитие сферы.

Разработка агростартапа в РФ требует отдельного внимания, так как большая часть земель — зона рискованного земледелия. На большей части территории страны это требует разработки стрессоустойчивых технологий. Стартапы, создающие решения для засушливых регионов, имеют более высокий потенциал масштабирования, чем копии израильских или нидерландских технологий, рассчитанных на мягкий климат.

Таким образом, агростартапы представляют собой сложный гибрид классических венчурных IT-проектов и традиционного сельского хозяйства. Для России эта специфика усугубляется зоной рискованного земледелия, что требует создания уникальных стрессоустойчивых технологий, а не простого копирования зарубежных решений.

Эксперты Россельхозбанка провели анализ российского рынка агротехнологий за 2022 год, по итогам которого выявили более 220 стартапов, ведущих инновационную деятельность в отечественном агросекторе и имеющих решение хотя бы на уровне работающего прототипа (табл. 1) [5].

Таблица 1. Процентное соотношение стартапов агросектора в РФ по направлению деятельности

Направление деятельности	Соотношение, %
Биотехнологии	24,2
Сенсоры и IoT	13,7
Точное земледелие	11,9
Системы управления фермами	10,5
Беспилотники	9,6
Вертикальные фермы	8,7
Робототехника	6,8
Фудтех	5,9
Маркетплейсы	4,6
Технологии селекции	4,1
Итого	100,0

Несмотря на существенное количество агростартапов (табл. 1), отечественный рынок агроинноваций пока не может похвастаться множеством успешных кейсов: прорывные проекты в России единичны. Помимо стандартного набора проблем (дефицит капитала и недостаток экспертизы), разработчики зачастую плохо ориентируются в специфике сельского хозяйства, что приводит к разрыву между инновационным продуктом и запросами реального сектора. По статистике, в сфере агротехнического сегмента только 1 % стартапов проходят весь путь от идеи до успешного бизнес-проекта [13]. Однако успешно реализованные стартапы зачастую становятся полноценным бизнесом с высокой выручкой и прибылью; к тому же именно инновации в современном мире становятся синонимами развития.

Одним из драйверов развития сельского хозяйства в целом и агростартапов в частности является политика импортозамещения государства. По некоторым культурам отечественное

сельхозпроизводство почти полностью зависит от иностранных поставщиков. «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации», принятая указом Президента РФ 21.01.2020 г., предусматривает минимальный уровень посева семян основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции не менее 75 % [6]. Импортозамещение в сфере семеноводства, закрепленное на законодательном уровне, становится мощным катализатором для развития отечественных агростартапов. Достижение целевых показателей невозможно без притока инновационных решений и новых игроков в этом сегменте.

Содействие государства этой важнейшей для обеспечения жизнедеятельности человека сфере экономики можно рассматривать как сложившуюся общемировую практику [10]. Эффективным инструментом, помимо инвестиций, являются гранты. В их список входят: от Фонда содействия инновациям грант «Развитие» — поддержка компаний, имеющих опыт разработки и продаж наукоемкой продукции, в размере от 15 до 30 млн руб. [8]; от Министерства сельского хозяйства РФ грант «Агростартап» — предоставляется на реализацию проекта создания или развития хозяйства в размере от 1,5 до 8 млн руб. и др. [11]. Отдельные территории выделяют средства на развитие не только главам КФХ, но и частникам, ведущим личное подсобное хозяйство и стремящимся к открытию крестьянского хозяйства [4].

Одной из передовых аграрных отраслей в Российской Федерации является растениеводство [1]. Растениеводство — отрасль материального производства, которая работает с живыми организмами; это накладывает следующие ограничения на разработку стартапов в данной сфере:

- интервальное производство, сезонность, и, как следствие, цикл для сбора данных приходится минимум на один сезон;
- зависимость от биологических факторов: высокие риски поражения растений грибами или вредителями вне зависимости от продвинутости технологий обработки и выращивания растений;
- сложность стандартизации, связанная с динамичным изменением химического состава почвы, вызванным деятельностью микробиоты, взаимным влиянием факторов друг на друга, таких как: содержание каждого отдельно взятого химического элемента, его доступность, форма, температура почвы и др.

Рассмотрим некоторые примеры наиболее перспективных агростартапов в сфере растениеводства.

Через платформу StartUs Insights Discovery на базе больших данных и искусственного интеллекта (ИИ), охватывающую более 4,7 млн стартапов и масштабируемых компаний по всему миру, австрийская компания StartUs Insights выявила 5274 агротехнологических стартапа. Некоторые из них, относящиеся к стартапам в области растениеводства [12]:

- Agrobot — итальянский стартап, создающий систему поддержки принятия решений под названием iAgro. Это мобильное приложение использует сельскохозяйственную фотogramметрию, чтобы фермеры могли цифрово сканировать и моделировать части своих культур с помощью смартфона;
- Agristry — австралийский стартап по созданию платформы для точного сельского хозяйства, которая позволяет картографировать культуры с помощью анализа изображений дронов и индексов растений;
- RoboCare — стартап из Туниса, продвигающий раннее выявление заболеваний в теплицах с помощью гиперспектральной визуализации и искусственного интеллекта. Их решения — Crop-Care и Toma-Care — выявляют стрессовые растения до того, как вредители станут заметны, хотя инфекции ещё можно контролировать;

– Trabotyx — голландский стартап, разрабатывающий передовую систему борьбы с сорняками с автономным однорядным роботом для удаления сорняков с модульной колёсной базой и т.д.

Наряду с этим можно выделить несколько перспективных российских стартапов, таких как: «Экоген», «Bioscraft» — проекты, связанные с разработкой инновационных биопрепаратов для повышения эффективности сельского хозяйства; «Агропогода» — датчики для отслеживания температуры и влажности почвы и др. [5]. Перечисленные стартапы находятся на разных уровнях развития, данные об объеме инвестиций отсутствуют.

Мировая практика, представленная стартапами из Италии, Австралии, Туниса и Нидерландов, показывает: будущее сельского хозяйства — за высокими технологиями, дронами и ИИ. В то время как зарубежные проекты активно внедряют роботов для прополки и мобильные приложения для диагностики полей, активных российских инноваций в разы меньше, несмотря на финансовую поддержку от государства. Это говорит о том, что для отечественного агросектора ключевой задачей становится не просто создание новых разработок, а преодоление разрыва между идеей и реальными потребностями рынка.

Заключение.

Проведенное исследование подтверждает высокую актуальность разработки агростартапов в растениеводстве, обусловленную глобальными вызовами и потребностями импортозамещения. Ключевая особенность таких проектов заключается в необходимости интеграции венчурных подходов с жесткими ограничениями сельского хозяйства: высокой капиталоемкостью, биологическими рисками и зависимостью от природных факторов. Для России специфика усугубляется зоной рискованного земледелия, что требует создания стрессоустойчивых технологий, а не копирования зарубежных аналогов. Несмотря на развитую систему государственной поддержки, главным барьером остается разрыв между инновационными разработками и реальными потребностями рынка. Перспективными направлениями являются точное земледелие, биотехнологии и роботизация, однако успех проектов будет зависеть от их способности предлагать адаптированные к российским условиям решения, закрывающие конкретные запросы аграрного сектора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бандурина И. П., Черепухин Т. Ю., Берлина С. Л. Эффективность внедрения прогрессивных технологий в растениеводстве // Журнал прикладных исследований. 2025. №4. С. 85–90. DOI 10.47576/2949-1878.2025.4.4.011.
2. Дудин К. Б., Тю Л. В. Современные технологии и направления развития агростартапов в России // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. №12. С. 324–327.
3. Ельникова Е. В. Государственная поддержка стартапов по созданию и развитию малых форм хозяйствования в агробизнесе: проблемы правового регулирования // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2022. №12(100). С. 101–109.
4. Калустов А. А. Развитие инструментария государственной поддержки отраслей АПК для повышения эффективности их функционирования // Естественно-гуманитарные исследования. 2022 №6(44). С. 113–116.
5. Карта АгроТех стартапов России // РСХБ|ЦИФРА. 2022. URL: <https://rshbdigital.ru/agrobit/infographic/agrotekhnologii/karta-agroteh-startapov-rossii?ysclid=mlkuqnpctcm649454564> (дата обращения: 13.02.2026).
6. Клименков Ф. И., Мишанова Е. В., Клименкова И. Н. Импортозамещение в области семеноводства. Реалии сегодняшнего дня // Московский экономический журнал. 2021. №11. С. 220–231. DOI 10.24412/2413-046X-2021-10648.
7. Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2024 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия» / Министерство сельского хозяйства РФ. Москва, 2025. 250 с.
URL: <https://mcx.gov.ru/upload/iblock/61f/f11i4mk99phkqab8ic4yuyids3t5izrn.pdf?ysclid=mlkp6lqjiz953574149> (дата обращения: 13.02.2026).

8. Программа «Развитие» // Фонд содействия инновациям.
URL: <https://fasie.ru/programs/programma-razvitie/?ysclid=mll5q0etib123173735> (дата обращения: 13.02.2026).

9. Раева И. В. Стартап: понятие, особенности, методы оценки // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2021. №6(237). С. 45–55. DOI 10.24412/2072-4098-2021-6237-45-55.

10. Сельское хозяйство в России. 2025: стат. сб. Росстат. Москва, 2025. 81 с.

11. СОФПП | Грант «Агростартап» // Национальные проекты России.
URL: <https://sofp.ru/grant-agrostartap?ysclid=mll5gljoto583953563> (дата обращения: 13.02.2026).

12. 20 AgriTetch Startups to watch // StartUs insights
URL: <https://www.failory.com/startups/agriculture-unicorns> (дата обращения: 13.02.2026).

13. FAO. The future of food and agriculture: Drivers and triggers for transformation. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. 256 p.

Поступила в редакцию: 14.02.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Городищева Е. П., 2026.